

АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЛАЖНОСТИ ВОЛОКНА И СЕМЯН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ НА ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

докторант Каршиев Бахтиёр Эшкobilович

д.т.н., проф. Парпиев Азимжон Парпиевич

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Ташкент, Узбекистан. e-mail: behruz-sarvar@mail.ru

Студент Хушбаков Ахлиддин Ньматуллаевич

Термезский инженерно-технологический институт

Аннотация. В статье приведены опыты по первичной обработке хлопка на хлопкоочистительных предприятиях, изучены изменения влажности и температуры волокна и семян в технологических процессах. Также было изучено, что влажность и засоренность семян значительно различаются в зависимости от влажности и засоренности хлопка.

Ключевые слова: Компоненты хлопка-сырца, влажность хлопка-сырца, влажность семян, волокно, семян, температура волокна, температура воздуха.

В республике определено направление экспорта хлопкового волокна в виде готовой продукции на мировой рынок, для реализации этого направления осуществлены структурные изменения. В результате появились комбинированный система хлопково-текстильные кластеры.

Одной из проблем, которая остается основной при разработке конкурентоспособных готовых продуктов кластерами, является засоренности и дефекты производимого волокна [1].

В ряде исследований [2] было выявлено влияние влажности и температуры хлопка и его компонентов – волокна и семян на процесс очистки и джинирование, на основании чего целесообразно повышение

эффективности очистки при влажности волокна 6-6,5%, а при температуре 45-50 °С. Но информации о влажности и температуре семян практически нет.

Таблица 1

Результаты первичной обработки хлопка

П/ Н	Селекция и промышленное сорт	Тип сбора	Влажность хлопка, %		Засоренность хлопка, %		Температуры сушки, °С	Эффективность очистки, %	Волокна и семена показатели, %					
			В бунте	На лотке джина	В бунте	На лотке джина			Волокно			Семян		
									Влажность	Засоренность, %	Температура, °С	Влажность, %	Засоренность, %	Температура, °С
1	Султон 1/2	р/з	9,5	8,8	9,7	1,1	96	88,6	5,1	2,7	32	7,5	0,8	26
2	Султон 1/2	р/з	9,5	9,4	7,5	1,0	95	86,7	5,1	2,6	33	7,5	0,7	25
3	Ан-баёвут 1/2	р/з	9,3	8,1	7,7	0,8	123	89,6	5,0	2,4	37	7,6	0,7	26
4	Султон 1/2	р/з	10,3	8,9	8,1	1,3	87	83,9	5,0	2,7	32	7,7	1,0	28
5	Султон 1/2	р/з	10,4	9,2	8,2	1,8	76	78,0	5,3	3,7	32	7,9	1,1	28
6	Султон 2/3	р/з	9,3	7,7	7,5	1,0	90	86,7	5,3	4,4	34	7,7	1,0	27
7	Султон 2/2	р/з	10,3	8,1	8,3	1,6	150	80,7	5,3	3,5	41	11,2	12,4	32
8	Султон 2/2	р/з	10,4	8,7	8,5	1,8	149	78,8	5,3	3,3	39	11,3	9,1	31
9	Султон 2/2	р/з	12,5	9,4	7,7	1,7	140	77,9	5,3	3,6	37	11,0	9,6	31
10	Султон 2/3	м/з	12,1	10,8	11,6	2,2	55	81,0	5,1	5,1	30	10,0	1,6	25
11	Султон 2/3	м/з	11,4	10,1	11,5	2,4	45	79,1	5,3	6,3	32	11,1	7,0	25
12	Султон 2/3	м/з	12,5	8,5	12,0	2,0	135	83,3	5,1	4,7	37	11,0	9,0	26
13	Султон 2/3	м/з	14,7	11,3	17,9	1,7	110	90,5	7,1	5,5	35	9,5	7,4	26
14	Султон 3/2	м/з	11,0	8,0	11,4	1,5	140	86,8	5,8	3,3	37	10,7	3,6	26
15	Султон 3/2	м/з	10,0	8,9	8,6	1,5	135	88,5	5,1	3,4	36	9,6	2,8	26

16	Султон 3/2	p/з	18, 4	12, 3	26, 8	6,0	15 0	77,7	9,1	6,8	38	12, 0	18, 9	27
17	Султон 3/2	p/з	17, 7	12, 3	22, 7	2,8	15 0	87,4	8,6	7,5	37	12, 1	25, 4	26
18	Султон 3/2	p/з	18, 8	12, 5	28, 3	4,6	15 3	83,7	9,4	7,0	38	12, 3	26, 0	27
19	Бухоро- 102 4/2	p/з	16, 4	12, 6	15, 3	1,3	18 4	91,5	5,4	5,1	43	9,0	7,3	28
20	Бухоро- 102 4/2	p/з	19, 2	15, 8	17, 7	2,9	16 0	83,6	5,3	5,3	39	7,4	4,3	27
21	С-6524 4/3	p/з	22, 1	11, 3	22, 0	1,6	19 0	82,7	6,7	6,8	45	10, 8	12, 1	29
22	Бухоро- 102 5/3	p/з	17, 3	13, 6	49, 7	4,1	18 0	91,8	5,3	11, 1	44	8,5	27, 6	32
23	Бухоро- 102 5/3	p/з	18, 9	15, 0	39, 2	3,0	21 0	90,8	5,4	9,8	49	8,5	22, 1	34
24	Бухоро- 102 5/3	p/з	17, 8	14, 1	43, 5	2,6	19 5	94,0	5,4	10, 1	47	7,5	24, 2	33

Хотя было обосновано, что хлопок необходимо очистки и джинирование при нагревании до оптимального значения влажности волокна, разработка механизмов для этого не была завершена.

Чтобы решить вопрос о подготовке хлопка к очистке и джинирование при оптимальных значениях, необходимо сначала определить, в каком состоянии находится хлопок на существующих хлопкоочистительных предприятиях в процессах очистки и джинирования хлопка.

С этой целью на ряде предприятий проводились опыты по первичной обработке хлопка, изучались изменения влажности и температуры волокна и семян в технологических процессах. Влажность хлопка, волокна и семян была определена в трех измерениях при производстве образцов по стандартным методикам. Их температура определялась лазерным термометром.

Если проанализировать процесс сушки хлопка в таблице 1, то обработанный хлопок очищают и джинирование 14 из 24 партий при влажности, превышающей технологическую норму 58,3% (8-9%). Температура горячего воздуха, подаваемого в сушильный барабан, была

указана на уровне 16 из 24 (66,7 %) ниже, чем требуется для согласованной технологии первичной обработки хлопка [3].

Эффективность очистки 5 из 24 партий превышают 90%, а остальные ниже требований технологического регламента. В результате хлопковая засоренности производится в лотке для джина в 17 партиях, то есть 70,8%, что выше требований технологического регламента, а влажность волокна ниже 8% в 21 партии (87,5%). Большинство из них (62,5 %) имеют влажность 5-5,3% [4,5].

В то время как в одной из 24 произведенных партий было получено волокно “высшего” класса, в остальных партиях (в том числе в хлопке сортов I-II) было получено волокно обычный и среднего класса.

Температура волокна в технологическом процессе колеблется в большом диапазоне, в большинстве случаев составляет 30-32 °С.

Установлено, что влажность и примесь семян также значительно различаются в зависимости от влажности и примеси хлопка.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что целенаправленная подготовка хлопка к процессу очистки и джинерование, то есть приведение его влажности и температуры к оптимальному значению, оставлена за собой.

Во-вторых, полностью игнорируется осуществление первичной обработки хлопка в режимах, требуемых технологическим регламентом.

Поэтому целесообразно получать аналитические звенья изменения температуры и влажности компонентов хлопка в процессе сушки.

Список использованной литературы:

1. Парпиев А., Ахматов М., Усманкулов А., Муминов М. Пахта хомашёсини куритиш. Дарслик. Чўлпон. Тошкент. 2019. 197 б.

2. Мадумаров И.Д. Пахтани иссиқлик намлик холатини мувофиқлаштириш ва бир текис таъминлаш асосида тозалаш жараёнининг самарадорлигини ошириш. Техн.фанлари доктори. Дисс.Тошкент 2019. 208 б.

3. Регламентированная технологическая переработки хлопка-сырца (ПОХ 70-2017). Узхлопкопром. Ташкент, 2017, С.36-38.

4. Парпиев.А.П. Основы комплексного решения проблем сохранения качества волокна и повышения производительности при предварительной переработке хлопка-сырца. Дисс. док. техн. наук. Кострома. 1988-438 с.

5. Parpiyev A., Qayumov A. Influence of the cotton –raw drying regime in drum dryer of the density part of the defects and litter impurities in fiber. International Journal on Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol-5, Issue 12, 2018. P. 7534-7542.